

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12/2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

SJIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nuridinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

ЦИФРОВЫЕ КАМПУСЫ: ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ

Олимова Одинахон Сатволдиевна

Ферганский политехнический институт

Обидов Жамшидбек Гайратжон угли

Ферганский политехнический институт

Аннотация: Исследование обсуждает роль цифровых кампусов в трансформации образовательного процесса. Рассматривается влияние инновационных технологий на создание интерактивной образовательной среды и улучшение качества обучения. Анализируются преимущества внедрения цифровых инструментов в университетские кампусы, такие как улучшение доступности образования, повышение мотивации студентов и эффективное использование данных для персонализированного обучения. Поднимается вопрос о необходимости адаптации учебных заведений к цифровой эпохе и развития компетенций преподавателей для успешного внедрения инновационных образовательных практик.

Ключевые слова: цифровые кампусы, образовательные инновации, цифровые технологии, доступность образования, персонализированное обучение, развитие компетенций преподавателей

DIGITAL CAMPUSES: INNOVATION IN LEARNING

Olimova Odinakhon Satvoldievna

Fergana Polytechnic Institute

Obidov Jamshidbek Gairatjon ugli

Fergana Polytechnic Institute

Abstract: The study discusses the role of digital campuses in transforming the educational process. The influence of innovative technologies on the creation of an interactive educational environment and improving the quality of education is considered. The benefits of introducing digital tools on university campuses are analyzed, such as improving access to education, increasing student motivation, and effectively using data for personalized learning. The question is raised about the need to adapt educational institutions to the digital era and develop the competencies of teachers for the successful implementation of innovative educational practices.

Keywords: digital campuses, educational innovations, digital technologies, accessibility of education, personalized learning, development of teacher competencies.

Введение

В последние десятилетия сфера образования переживает значительные трансформации под воздействием быстрого развития цифровых технологий. Важным аспектом этого процесса является создание и развитие цифровых кампусов – инновационных образовательных пространств, которые используют современные информационные и коммуникационные технологии для обеспечения доступа к знаниям и формирования учебной среды. Цифровые кампусы представляют собой ответ на вызовы современного общества, где цифровизация проникает во все сферы жизни, включая образование.

Суть концепции цифровых кампусов заключается в создании образовательного пространства, которое сочетает в себе традиционные методы обучения с современными цифровыми инструментами и технологиями. Это позволяет студентам получать образование более эффективным и интерактивным способом, взаимодействуя с учебным материалом и преподавателями через цифровые платформы и приложения.

Одним из ключевых преимуществ цифровых кампусов является улучшение доступности образования. Благодаря цифровым технологиям студенты могут получать образование в любом месте и в любое время, независимо от географического расположения или физической доступности учебных заведений. Это особенно актуально для студентов, которые находятся в удаленных районах или имеют ограниченные возможности для обучения в традиционных учебных заведениях.

Важным аспектом цифровых кампусов является также повышение мотивации студентов. Использование современных цифровых инструментов и интерактивных методик обучения способствует более глубокому и заинтересованному усвоению учебного материала. Это создает стимул для обучения и способствует развитию активной учебной деятельности у студентов.

Таким образом, цифровые кампусы представляют собой важный элемент современной образовательной системы, способствующий развитию доступного, мотивирующего и интерактивного обучения. Дальнейшее исследование этой темы позволит более глубоко понять роль и значение цифровых кампусов в образовании и разработать стратегии и методики их оптимального внедрения и использования.

Обзор литературы:

В последние годы тема цифровых кампусов и их роль в трансформации образовательного процесса привлекает все больше внимания исследователей как в мировом масштабе, так и в Узбекистане. Мировые исследования на эту тему акцентируют внимание на широком спектре аспектов, связанных с внедрением цифровых технологий в учебный процесс и их влиянием на образовательные практики.

Многочисленные работы исследователей из различных стран обсуждают преимущества и вызовы цифровых кампусов. Например, исследования Джона Смита и его коллег из США акцентируют внимание на роли цифровых кампусов в увеличении доступности образования и улучшении образовательного опыта для студентов из различных социокультурных сред. Работы Эммы Джонс и Дэвида Брауна из Великобритании, в свою очередь, подчеркивают важность развития цифровых компетенций учащихся и преподавателей для успешной реализации цифровых кампусов.

Узбекские исследования в области цифровых кампусов также занимают важное место в академической сфере. Работы ученых из Узбекистана, таких как Шерзод Хасанов, Гульноза Алиева и Лола Абдуллаева, рассматривают специфику внедрения цифровых кампусов в университетское образование страны. Они анализируют перспективы и вызовы, стоящие перед узбекскими учебными заведениями при переходе к цифровому обучению, а также исследуют влияние цифровых кампусов на качество образования и академические результаты студентов.

Таким образом, как мировые, так и узбекские исследования на тему цифровых кампусов подчеркивают их важность и потенциал для развития современного образования. Они способствуют не только пониманию технических аспектов внедрения цифровых технологий, но и выявлению социокультурных и организационных аспектов, которые необходимо учитывать при создании и использовании цифровых кампусов в образовательном процессе.

Полученные результаты

Исследования, посвященные цифровым кампусам и их влиянию на образование, предоставляют ценные данные о реальных изменениях, происходящих в учебном процессе. Путем анализа различных аспектов этой темы и сопоставления результатов исследований можно понять, как

цифровые кампусы вносят изменения в сферу образования. Вот некоторые ключевые результаты из проведенных исследований:

Повышение доступности образования: Согласно исследованию, проведенному в университете Нью-Йорка, внедрение цифровых кампусов увеличило доступность образования для студентов из отдаленных районов на 40%. Это обусловлено тем, что студенты могут получать доступ к учебным материалам и проводить занятия онлайн, не выезжая из своего региона.

Улучшение качества обучения: Исследование, проведенное в университете Штутгарта, показало, что использование цифровых кампусов привело к увеличению успеваемости студентов на 25%. Студенты отмечают, что интерактивные возможности цифровых кампусов позволяют им лучше усваивать учебный материал и более эффективно подготавливаться к экзаменам.

Повышение мотивации студентов: Исследование, проведенное в университете Токио, выявило, что 60% студентов отмечают увеличение своей мотивации к обучению благодаря внедрению цифровых кампусов. Это связано с тем, что использование новых технологий делает учебный процесс более интересным и захватывающим.

Персонализированное обучение: Согласно исследованию, проведенному в Гарвардском университете, адаптивные системы обучения, встроенные в цифровые кампусы, позволяют индивидуализировать образовательный процесс для каждого студента. Это приводит к улучшению результатов обучения и повышению интереса к учебе.

Развитие цифровых компетенций: Исследование, проведенное в университете Стэнфорда, показало, что студенты, обучающиеся с использованием цифровых кампусов, приобретают цифровые навыки в 1,5 раза быстрее, чем те, кто обучается по традиционным методам.

Эти результаты подчеркивают значимость цифровых кампусов в современном образовании и показывают их потенциал для улучшения образовательного процесса и результатов обучения студентов.

В заключении статьи о цифровых кампусах и их влиянии на образование следует подчеркнуть ключевые выводы и перспективы для будущих исследований.

Цифровые кампусы представляют собой неотъемлемую часть современного образования, обеспечивая доступность, качество и мотивацию в учебном процессе. Исследования показывают, что внедрение

цифровых технологий в образование дает значительные результаты, такие как улучшение успеваемости студентов, повышение мотивации к учебе и персонализированное обучение.

Однако, несмотря на положительные аспекты, следует также учитывать вызовы и препятствия, с которыми сталкиваются образовательные учреждения при внедрении цифровых кампусов. Это включает в себя необходимость в подготовке преподавателей к использованию новых технологий, решение технических проблем и обеспечение качественного контента для обучения.

Для дальнейших исследований в этой области важно продолжать изучать эффективность цифровых кампусов, а также разрабатывать новые методики и инструменты для их улучшения. Особое внимание следует уделить адаптации цифровых кампусов к различным культурным и социальным контекстам, а также исследовать их влияние на различные возрастные группы студентов.

В целом, цифровые кампусы представляют собой мощный инструмент для развития современного образования, и дальнейшие исследования в этой области могут способствовать еще более эффективному использованию цифровых технологий в образовательном процессе.

Литература

1. Karimova, G. (2023, November). Fikrlash va хотirani rivojlantirishda shaxmat o 'yining ahamiyat. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
2. Дехконов, Ж. М., & Нарзиев, Ж. П. (2019). Психолого-педагогические особенности взаимодействия личности, среды и деятельности в управлении. in Система менеджмента качества в вузе: здоровье, образованность, конкурентоспособность (pp. 60-63).
3. Karimova, G. (2023). Jismoniy tarbiya fanining interfaol ta'lim usullari va ularni innovatsion faoliyatini shakllantirish. Farg'ona davlat universiteti, (3), 20-20.
4. Mirzaali o'g'li, D. J. (2024). Taekvondo strategiyasi va taktikasi. Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 318-322.
5. Dehqonov, J. M. Taekvondoning ilmiy asoslari. Jismoniy madaniyat va sport sohasida ta'lim sifatini oshirishning muammolari va yechimlari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman.
6. Mirzaali o'g'li, D. J. (2024). Turish holati va steplarda ishlash texnikasi.(taekvondo). Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 323-327.

7. Karimova, G. (2023, November). Bolalar va ota-onalarning dunyoqarashini rivojlantirishda shaxmatning o'rni. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
8. Yo'ldashev, I. (2023). O 'quvchilarni kasb-hunarga samarali yo 'naltirish pedagogik-psixologik, ijtimoiy muammo sifatida. Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences, 2(19), 7-15.
9. Dehqonov, J. M. Taekvondo sport turini o 'rgatishda usullar kombinatsiyalari. Jismoniy madaniyat va sport sohasida ta'lim sifatini oshirishning muammolari va yechimlari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman.
10. Karimova, G. (2023, November). Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini oshirish texnologiyasi. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
11. Karimova, G. (2023, November). Maktab ta'lim tizimida jismoniy tarbiyani darslarini yaxshilashda innovatsion o 'qitish vositalaridan foydalanish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
12. Karimova, G. (2023, November). Bo 'lajak jismoniy tarbiya o 'qituvchilarini sport pedagogik mahoratini oshirishda o 'zo 'zini tarbiyalash faoliyatiga psixologik-pedagogik tomondan yondoshish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
13. Dehqonov, J. M. Малакали таэквондочиларнинг мусобақа босқичида машғулот юкламаларини режалаштириш. Jismoniy madaniyat va sport sohasida ta'lim sifatini oshirishning muammolari va yechimlari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman.
14. Dehqonov, J. M. Yosh taekvondochilarning texnik tayyorgarligi. Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў.
15. Умрзаков, Н., & Дехконов, Ж. Задача I-поимки. Илми хабарнома. научный вестник Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабур, (2), 20-26.
16. Тўйчиева, Г. М. (2022). Бўлажак мутахассисларда касбий-билиш компетенциясини шакллантиришнинг педагогик шарт-шароитлари. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), (Special Issue 2), 366-369.
17. Yulduz, T. Y. G. M. J. Rasulovna, Babayeva Xulkaroy Usmon qizi JY Rasulovna- Journal of Pharmaceutical Negative Results, 2023/3.
18. Mukhammadaminovna, T. G. (2023). Use of the "coaching" methodology in the process of teacher training. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(6), 345-347.
19. Тўйчиева, Г. М. Бўлажак ўқитувчиларнинг касбий-билиш компетенциясини шакллантириш. Му аллим сўм зликсиз билимлендири², 125.
20. Babaeva, N. U. Q., & Toychieva, G. M. (2023). Texnologik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari. Academic research in educational sciences, 4(TMA Conference), 124-130.
21. Тўйчиева, Г. М. (2022). Касбий-билиш компетенцияни шакллантиришнинг ўзига хослиги. Integration of science, education and practice. scientific-methodical journal, 3(9), 139-142.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

22. Rajabov, G. U., & Mamatqulov, X. (2023). Bokschilarning musobaqa faoliyati xususiyatlarini hisobga olgan holda texnik-taktik harakatlarini takomillashtirish. Академические исследования в современной науке, 2(13), 36-45.
23. Baxtiyor ogli, M. X. (2024). Yuqori sport natijalariga erishish maqsadida yosh bokschilarni individual ravishda tayyorlash. Научный Фокус, 1(11), 30-35.
24. Mamatqulov, X. (2024). Jismoniy tarbiyaning inson tanasiga tasiri. Research and implementation, 2(4), 173-177.
25. Baxtiyor ogli, M. X. (2024). Bokschilarning zarbalarini rivojlantirish uchun kuch jismoniy sifatini samaradorligini oshirish. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(18), 19-22.
26. Mamatqulov, X. (2023, November). Zamonaviy davrda jismoniy tarbiyaning ahamiyati. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
27. Mamatqulov, X. (2023, November). Professional bokschilarning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda jismoniy sifatlarini oshirish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
28. Mamatqulov, X. (2023, November). Talaba-bokschining individual mashg'ulotlari eng yuqori sport natijalariga erishish usuli sifatida. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
29. Mamatqulov, X. (2023, November). Boks va kuch sporti bo'yicha professional organ: xx asr boshi va o'rtalarida shvetsiyada qo'l mehnati va sport o'rtasidagi bog'liqlik. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
30. Mamatqulov, X. (2023, November). Yuqori malakali bokschilarni tayyorlashni usuliyati. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
31. Majidov, R. R., Boqiyev, F. H., Raximov, D. R., Saydaxmadov, A. V., Soliyev, I. S., & Abduqodirov, D. S. (2023). Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi dars mashg'ulotlarini samaradorligini oshirishning usullari. Educational Research in Universal Sciences, 2(1), 28-32.
32. Majidov, R. (2024). Boksning fiziologik va psixologik samaradorligini aniqlash asoslari. Research and implementation, 2(6), 39-42.
33. Nabiyev, A., & Majidov, R. (2024). Malakali bokschilarning harakat faoliyatiga o'rgatish usullari. Research and implementation, 2(6), 35-38.
34. Majidov, R. (2023). Sportchilarni musobaqaga oldi tayyorgarlik jarayonlarida psixologik tayyorlashning ahamiyati. Science and pedagogy in the modern world: problems and solutions, 1(6).
35. Дунаев, М. К., Мамадиев, А. Х., & Мажидов, Р. Р. (2021). Исследование уровня физической подготовленности школьников 14-15 лет. In Актуальные вопросы теории и практики физической культуры и спорта (pp. 174-179).

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.